

ҚИРОАТЛАР ПАЙДО БЎЛИШИ

Азимбоев Волихон Зоҳидхон ўғли

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти “Таҳфизул-қуръон”
каведраси ўқитувчиси, Ўзбекистон халқаро ислом академияси I босқич
таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704713>

Қуръони карим Макка даврида қурайш лаҳжажасида нозил бўлган эди. Ҳижратдан сўнг турли қабийлалар ислом динини қабул қила бошлади. Улар орасида қурайш лаҳжасини билмайдиган, ўқиш ва ёзишни билмайдиганлар кўп эди. Қурайш лаҳжаси сиёсий, диний, иқтисодий, тижорий ва географик жиҳатдан бошқа лаҳжалардан устун бўлса ҳам қурайшдан бошқа катта қабийла ва лаҳжалар талайгина эди. Қурайш лаҳжасидан бошқа лаҳжада сўзлашувчи турли қабилаларга фақат бир лаҳжа Қурайш лаҳжасида нозил бўлган қуръони каримни ўқиш тилига оғирли қиларди. Мана шунинг натижасида Қуръони каримнинг барча қабийла ва лаҳжаларда қулай ўқиши ва тушунарли бўлиши учун фақат битта лаҳжада эмас, балки етти ҳарфда (арабларнинг барча қабийлалари лаҳжаларига мувофиқ) нозил қилинди.

Мана шу муносабатга кўра, етти ҳарфга биноан қироатга рухсат берилган. Ёзувда фақат қурайш лаҳжаси қабул қилинган. Зеро, машаққат Қуръони каримни тушунишда эмас, балки унинг қироатида пайдо бўлгандир. Ҳазрати Умар (ра) (вафоти 644) билан Ҳишом (вафоти аниқ эмас) орасидаги воқеъада бўлганидек мусулмонлар орасидаги ихтилофли масалалар содир бўлганда Пайғамбар (сав)нинг ёнига бориб муаммолар ҳал қилинар эди. Мана шундан билинадики, саҳиҳ қироатларнинг манбаси ҳазрати Росулulloҳдир (сав). Зеро Росулulloҳ (сав) Қуръонни ҳазрати Жаброил (ас)дан таълим олганидек умматга таблиғ этганлар.

Саҳиҳ бўлмаган фарқли қироатларнинг тамалига назар солинганда бундай мутавотир бўлмаган қироатларнинг саҳобаларнинг қўлларида бўлган нусхаларга кириб қолган тафсир моҳиятидаги иловалар экани билинади. Буларнинг асосини Пайғамбар (сав)га санад қилиш янглиш ҳисобланади, чунки Пайғамбар (сав)га санад қилинадиган қироатлар фақат мутавотир шаклида бўлиши лозим.63

Маълумки, Қуръони карим ҳазрати Абу Бакр Сиддиқ (ра) давридаёқ китоб ҳолига келтирилган. Ҳазрати Усмон (ра) даврида ҳижрий 30-йилларда Кавказ тарафларидаги ислом аскарлари орасида қироат фарқлилиги сабабли катта ихтилофлар ўртага чиқади. Ўшанда одамлар тафриқага

ITALY

ITALY

бўлиниб ҳамма ўзининг қироатини тўғри дея ҳимояга киришиб кетганлар. Шунда қалтис вазият юзага келади ва халифа ҳазрати Усмон тарафидан бир жамоа тўплаттирилиб, қурайш қабиласининг лаҳжаси асос олинган ҳолда «имом нусха» намуна ўлароқ ёздирилади. Бу нусхалар қироат илми соҳиби бўлган кишилар билан бирга муҳим ўлкаларга юборилган. Бу ўлкаларга юборилган қорилар ўша ерларда одамларга Қуръон қироатини таълим берганлар. Халифанинг амри билан турли мамлакатларга юборилган Қуръон муаллимлари ўзларига ўша «имом нусха»ни асос қилиб олганлар.

Шу туфайли «имом нусха»га мос келмаган қироатларни тарк қилиш зарурати туғилган. Шундай қилиб уларнинг кўпи тарк қилинган. Шу тариқа фақатгина «имом нусха»нинг хатига мос келган ва тавотур билан собит бўлган саҳиҳ қироатларни ўқишда давом этилган. «Имом нусха»нинг тасҳиҳи ва таксирида ўқилишига ижозат берилган қироатлар мана шулардир. Мана шуларнинг натижасида «имом нусха»нинг хатига уйғун бўлган фарқли қироатларга ҳам ижмоъ ва машваратга биноан рухсат берилган.

Хусусан, қироат илми ўз манбасини ҳазрати Пайғамбар (сав)нинг баёнидан ва унинг татбиқидан олади. Қуръони каримнинг етти ҳарф узра нозил бўлишига ва юқорида келтирилган фарқлиликларнинг ҳар бирининг қироатига ижозат берилганига доир рухсатлар ҳадисларга таянади. Баъзи олимлар етти сонининг ўз маъносидан ташқари саҳиҳ ўлароқ қабул қилинган етти хил қироатга муқобил келишини айтган бўлсалар ҳам, 70 баъзилар саҳиҳ қироатларнинг тури еттитадан ортиқ эканини айтганлар. Бундан ташқари, бу фарқлиликлардан хориж бўлган «шозз» дея билинган мудраж, заиф ва мавзу каби бир қанча қироатларнинг ҳам мавжудлиги воқеъликдир.⁷¹

Энг саҳиҳ бўлган қироат тури Қуръони каримнинг нозил бўлган даврдаги ҳазрати Пайғамбар (сав)нинг ўзи ўқиган қироатга мос ва уйғун келишини тақозо қилади. Шундай экан бундан воқиф бўлиш керак бўлади. Хусусан, Пайғамбар (сав)дан қандай эшитилган бўлса, ўшандай тарзда ўқиш вожиб бўлади. Шу сабабли соғлом бир санадга мувофиқ ривоят қилинган қироат унинг саҳиҳ бўлишининг тамал асос шартидир.

Бундан ташқари, ўша қироатнинг араб тили қоидаларига ва ҳазрати Усмон (ра) мусҳафига мувофиқ бўлиши ҳам керак. Баъзи қироат олимлари бир қироатнинг саҳиҳ бўлишини юқорида келтирилган учта шартнинг мавжудлигига айтилиши вақтда эга бўлиши кераклигини айтганлар,

ITALY

ITALY

ҳатто битта шартнинг мавжуд бўлмаслиги ҳолатида ўша қироатнинг заиф, шозз ёки ботил бўлишини айтиб ўтганлар. Уларга кўра саҳобалар ва тобеъийларнинг фикри шундай. Фақат, саҳиҳ санад шартини етарли бўлади деган олимлар ҳам бор. Бундай олимлар қироат имомларининг ҳар қандай бир қироатни саҳиҳ санадга таянтирганларининг ўзини ўша қироатнинг саҳиҳ бўлишига етарли сабаб бўлади деганлар. Ҳаттоки уларга кўра бу қироат грамматика қоидаларига мос келмаса ҳам саҳиҳ ҳисобланади. Чунки бу Зайд ибн Собитнинг (ра) ифодасига кўра, «суннатга иттибо қилишни тақозо қилган, қабул қилиниши вожибни ифода қилган тавқифий масаладир». Зеро, Пайғамбар (сав)га ваҳий қандай нозил бўлса Пайғамбар (сав) уни ўшандай талаффуз қилиб берганидан қироатининг ҳам илоҳий эканини даъво қилганлар. Бунга қўшимча, Набий (сав) ҳам Умар (ра), ҳам Ҳишомнинг фарқли ўқишларига,-ҳа, бу оят шундай нозил бўлди,-деганлар. Мана Шулардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ҳар қандай саҳиҳ қироат Қуръони каримнинг унга кўра нозил этилган шаклдадир. Қироатлар саҳиҳлик даражасига кўра беш қисмга айрилади; мутавотир, машҳур, оҳод, шозз ва мавзу. Ҳадис истилоҳида жуда кўп истеъмол қилинадиган бу иборалар ҳар икки илм соҳасида ҳам ровийларнинг ривоятларининг юксак даражада аҳамият касб этганини кўрсатади. Бу ҳолатда ҳадис усулида қўлланилган тадқиқ ва тафтиш қилиш амалиёти ҳадис ривоятларида бўлгани каби қироат илмларида ҳам жорийдир.

Қироатнинг турлари: Мутааххир уламоларнинг, хоссатан усули-фиқҳ олимларининг наздида қироатларнинг икки турга ажратилиши машҳур бўлган. Имом Суютий (вафоти 1505) ва ибн Жазарийларнинг фикрича, қироатлар қуйидаги турларга бўлинади:

Мутавотир: Бир ёлғон устида бирлашишлари мумкин бўлмаган бир жамоанинг санаднинг охирига етгунгача ўзлари каби бўлган кишилардан қилган ривоятлари мутавотир ҳисобланади. Масалан, етти имомдан нақл қилиниш жиҳатидан иттифоқ қилинган бир-бирига муҳолиф бўлмаган тариқлардир. Бу тавотур ҳолати асосан қироатларда бўлади.

Машҳур: Санади саҳиҳ бўлиши билан биргаликда мутавотир даражасига етмаган, араб тили ва ёзуви қоидаларига мос тушган, қироат олимлари тарафидан машҳур дея қабул қилинган, ҳеч қандай қусур ва шозз ҳолатга тушмаган қироатлардир. Масалан, етти имомдан нақл қилиниш жиҳатидан тариқларининг ихтилофли бўлган қироатлар шундайдир.

Баъзи ровийлар бундай турдаги қироатларга доир ривоятларни келтирганлар, баъзилар эса келтирмаганлар.

Оҳод: Санади саҳиҳ бўлиш билан бирга, араб тили ва ёзуви қоидаларига терс бўлган ёки юқорида айтилган шухратга эга бўлмаган қироатлардир. Бундай қироатлар ўқилмайди, уларга ишониш ҳам керак эмас.

Шоз: Санади саҳиҳ бўлмаган қироатлардир. Ибн Жазарий шозз қироатнинг таърифи хусусида Маккий ибн Абу Толибнинг (вафоти 1045) шундай деганини нақл қилган: «Шозз сиқа (ишончли) бўлмаган кишининг нақл қилган қироатидир ёки ишончли бир кишининг нақл этган қироатининг арабчада ҳеч қандай тури бўлмаган қироатдир. Шозз қироатнинг санади саҳиҳ бўлмаган, араб тили қоидаларига мос келмаган ва ҳазрати Усмон (ра)нинг мусҳафига уйғун тушмаган фарқли қироат эканини айтганлар. Усмон (ра) Қуръонни ҳозирда ер юзида мавжуд бўлган собит шаклда тўплаттирганлар. Ундан кейинги олимлар ҳазрати Пайғамбар (сав) уни ўқиган бўлса ҳам, санади саҳиҳ бўлмаган ва ҳозирда ер юзида мавжуд бўлмаган қироатларни шозз қироатлар таркибига киритганлар».

Мавзу : Бу қироат асли бўлмаган санадсиз қилинган қироат ҳисобланади. Бунинг сабаби, унинг тафқикий бўлгандир. Ибни Жазарий шундай дейди: «Энди рад қилинган бўлим қолди. Бу қисм араб тили қоидаларига ва ёзувига мос бўлган фақат (бир санадга кўра аниқ тарзда) нақл қилинмаган қироатдир. Бундай қироатни рад қилиш керак. Бундай қироатда ўқиган киши катта гуноҳ (гуноҳи кабира) қилган киши билан тенг бўлади».

Мудраж: Қуръоннинг баъзи оятларини тафсир қилиш мақсадида келтирилган зиёдаликларга мудраж қироат дейилади. Мудражни қироат турларига қўшган имом Суютий ҳисобланади. Бундан мақсад, унинг қироатларда ошиқча бўлганларини тафсир жиҳатига қўшишни хоҳлаганидандир.

